

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ

Кодирова Ш.А.

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882473>

Актуальность: Внедрение информационных технологий в практику здравоохранения существенно меняет формы и методы взаимодействия врачей и пациентов, процессы диагностики и лечения, методы профилактики заболеваний и восстановления здоровья. Информационные технологии в медицине — это применение компьютерных систем, программного обеспечения и других электронных инструментов для управления медицинской информацией и повышения качества и эффективности здравоохранения. Он охватывает широкий спектр приложений: от электронных медицинских карт, систем учета пациентов и телемедицины до сложных диагностических алгоритмов и интеграции больших данных для персонализированной медицины.

Цифровые технологии часто используются в наблюдательных и интервенционных исследованиях, применяются в профилактике и лечении, а также при оценке состояния здоровья. Они позволяют ставить более точные диагнозы, проводить целенаправленное лечение и лучше контролировать заболевания.

В клинической практике за последние 20–30 лет достигнуты значительные успехи в области кардиологии. Несмотря на это, сердечно-сосудистая патология остается одной из ведущих причин заболеваемости и смертности населения. Создание основ ранней диагностики и лечения патологических состояний, особенно артериальной гипертензии в настоящее время считается актуальной проблемой. Цифровые технологии также играют особую роль в диагностике и лечении этих заболеваний..

В последние годы у больных артериальной гипертензией широко применяется метод суточного мониторирования артериального давления.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) дает точную информацию об изменении артериального давления у больного артериальной гипертензией, то есть позволяет убедиться в повышении артериального давления в дневное или ночное время, отличить гипертензию «белого халата» при отсутствии поражения органов-мишеней, выявить ортостатические, психоэмоциональные и физические нагрузки, влияющие на организм, когда артериальная гипертензия становится опасной, выявить признаки гипотонии в процессе лечения, оценить рефрактерность артериальной гипертензии в процессе медикаментозного

лечения, оценить гипотензивную эффективность антигипертензивных препаратов, рекомендуемых один раз в сутки.

Преимущества использования СМАД перед единичными измерениями АД:

1. Данные СМАД точнее отражают уровень АД в условиях обычной жизнедеятельности пациентов;

2. Средние значения АД, полученные при СМАД, теснее, чем данные клинических измерений, связаны с поражением органов-мишеней;

3. Данные СМАД до начала лечения имеют предсказывающее значение для развития сердечно-сосудистых осложнений;

4. Регресс поражения органов-мишеней теснее связан с изменением среднесуточных значений АД, чем уровень клинического АД.

Цель: Мониторинг повышения артериального давления в течение суток (днем или ночи).

Материалы и методы: Изучены анамнез и результаты методов обследования больных артериальной гипертензией различной степени тяжести, находящихся на лечении в Республиканской клинической больнице. Число больных — 65, из них 43 мужчины, 22 женщин. Средний возраст 57,6 года. Всем больным проводились лабораторные исследования (общеклинические и биохимические показатели сахара в крови, липидный спектр, коагулограмма, мочевины, креатинин) и инструментальные (ЭКГ: признаки гипертрофии левого желудочка), ЭхоКГ (индекс массы левого желудочка, размеры задней стенки левого желудочка и размеры межжелудочковой перегородки). В качестве показателей дневного артериального давления использовано артериальное давление $>135/85$ мм рт.ст.

Результаты: При суточном мониторинге артериального давления отмечали повышение артериального давления от дневных и ночных показателей, индекс давления, суточный коэффициент (СК) - выражали в процентах от отношения ночного артериального давления, повышения утреннего показателя артериального давления. Больные артериальной гипертензией были разделены на 4 группы по показателям суточного коэффициента:

- «Диппер»-СК изменения на 10-20% -обнаружены у 68,6% больных.
- « Нон-диппер »-изменения СК $< 10\%$ -выявлены у 21,9% больных.
- «Найт-пикер» -СК $< 0\%$ изменений -выявлен у 5,2% больных.
- « Овер-диппер » -изменения СК $>20\%$ -встречались у 3% больных

- «Недипперские»-изменения СК < 10% - выявлены у 21,9% больных.
- «Ночной пик» - изменение СК < 0% - выявлен у 5,2% пациентов.
- «Перепад» -изменения СК >20% - встречались у 3% больных

У 57,8% больных снижение артериального давления за ночь изменилось на 10-20%. У 61,3% больных артериальной гипертонией повышение артериального давления наблюдалось утром (с 4 до 10 часов утра) и вечером (с 18 до 21 часа) Риск осложнений сердечно-сосудистых заболеваний также увеличивается при увеличении или уменьшении у пациентов суточного коэффициента.

Выводы:

1.Целенаправленное и эффективное использование цифровых технологий в клинической практике расширяет возможности лечащего врача как в плане диагностики заболеваний, так и в плане лечения для достижения целевых результатов.

2.Применение их также помогают решение следующих проблем в медицине и системе здравоохранения:

- ведение учета пациентов в поликлинике;
- дистанционно контролировать их состояние;
- хранение и передача результатов диагностических исследований;
- контролировать правильность назначенного лечения;
- помогает принять решение о внедрении дистанционного обучения.

Литература:

1.ВасюкЮ.А.,Котовская Ю.В., Кобалава Ж.Д. Суточное мониторирование и самоконтроль артериального давления.Новые акценты рационального использования Кардиология №1 2013г.

2.Горбунов В.М.Некоторые вопросы практического использования суточного мониторирования артериального давления. Клиницист 2008

3.Жаббаров О.О., Кодирова Ш.А. Артериальная гипертензия: диагностика и лечение Учебное пособие для магистров по специальности ««Терапия» медицинских высших образовательных учреждений Т.2023г.

4.Котовская Ю.В.,Кобалава Ж.Д. Амбулаторное методы регистрация артериального давления в клинической практики Евразийский кардиологический журнал 2015 г.

5.Рогоза А.Н. Суточное мониторирование артериального давления / А.Н. Рогоза // Сердце. –2002. – Т. 1, № 5.

6.Сапаева, З. А., Жабборов, О. О., Максудова, М. Х., Ходжанова, Ш. И., & Кадилова, Ш. А. (2019). Особенности суточного профиля артериального давления у больных системной Красной волчанкой с наличием

артериальной гипертензии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 18(S1), 132-133.

7. Чазова И.Е., Ратова Л.Г. Роль суточного мониторирования артериального давления в оценке эффективности антигипертензивной терапии. (Результаты суточного мониторирования артериального давления в программе КЛИП-АККОРД). Consiliummedica (прил.) 2007;1:18-26.

8. Черновицкая Ю.В. Цифровые технологии в медицине: специфика ответственности при их использовании. Научный результат. Социальные и гуманитарные, 2020г. Том №6 Выпуск №4

